

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIGI ASOSIDA MAKTABGACHA TA'LIM XIZMATLARI KO'RSATISHNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI, OMILLARI VA TENDENSIYALARI

Eshonqulov Raxmatilla

Ilmiy rahbar: Ubaydullayeva Vasila Sadullayevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Psixologiya fakulteti iqtisodiyot tarmqlar va sohalar bo'yicha II kurs 133-23 guruh talabasi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'limni rivojlantirish va uning inson hayotining turli jihatlarini hamda iqtisodiyotga ta'siri O'zbekistonda juda yuqori darajada e'tirof etiladi. So'nggi yillarda sifatli ta'lim xizmatlariga kirishni kengaytirish orqali erta yoshdagi bolalarni rivojlantirishga ko'maklashuvchi tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi, yo'l xaritasi tasdiqlandi va uning doirasida maktabgacha ta'limni kengaytirish va samarali faoliyat yuritishini ta'minlashga qaratilgan qator qonunchilik hujjatlari qabul qilindi.

Kirish so'zlar: Xususiy maktablar, biznes, tarraqiyot, ta'lim, davlat-xususiy sherikchiligi, investitsiyalar, o'rta daromadli mamlakatlar

Kirish

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim qamrovi 33 foizni tashkil etadi, bu esa o'rtacha daromadli davlatlar (74%) va Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) davlatlari (83%) ko'rsatkichlaridan ancha past. Keng ko'lamli islohotlarning muhim vazifalaridan biri ushbu ko'rsatkichni oshirishdir. Bu O'zbekistonning maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga bo'lgan jiddiy yondashuvini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu islohotlarning asosiy vazifasi innovatsion ta'lim tizimini yaratish, zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish, o'qituvchilar salohiyatini oshirish va yangi turdagi muassasalarni tashkil etish orqali sifatli ta'limni ta'minlashdan iboratdir. Bularning barchasi O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichidagi maqsad va intilishlariga mos keladi. Islohotlarning muvaffaqiyati mavjud resurslardan oqilona foydalanish, investitsiyalar hajmini oshirish va ta'lim sifati bo'yicha aniq natijalarga erishishga bog'liq.

Asosiy qism: O'zbekistonda maktabgacha ta'limga ajratilayotgan mablag' (YaIMning 0,8 matraga) o'rta daromadli mamlakatlar (2,2 martaga) va OECD davlatlari (0,6 martaga) ko'rsatkichlariga taqqoslab qaralganda past hisoblanadi. Shu bilan birga, 2016 yilda OECD davlatlarining maktabgacha ta'lim sohasiga yo'naltirilgan byudjet xarajatlari umumiy ta'limga ajratilgan mablag'larning 11 foizini tashkil etgan.

Maktabgacha ta'limni rivojlantirishda O'zbekiston uchun eng asosiy vazifa – oilalar uchun ortiqcha moliyaviy yuk bo'lmagan, bir vaqtning o'zida barcha aholi

qatlamlari uchun sifatli xizmatlarga haqiqiy kirishni ta'minlashdir. Shu sababli, moliyalashtirishning innovatsion mexanizmlari va xususiy investitsiyalarni jalb etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo'nalish mamlakat Prezidenti tomonidan alohida qayd etilgan. Jumladan, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlaridan biri sifatida mavjud salohiyatdan foydalanish ta'kidlangan.

DXSh cheklangan davlat moliyaviy resurslarini samarali boshqarish va qo'shimcha manbalarni safarbar etish vositasi sifatida xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladi. DXSh davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikning turli shakllarini taklif etadi, bu esa tizimni kengaytirish va murakkablashtirish imkonini beradi. DXSh faqat infrastrukturasi rivojlangan davlatlargagina xos bo'lmay, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham keng qo'llaniladi. Masalan, past daromadli mamlakatlarda maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik asosida faoliyat yurituvchi muassasalar soni 20 foizdan oshgan. OECD davlatlarida esa bunday muassasalar ulushi o'rtacha 12 foizni tashkil etadi. DXShning asosiy maqsadi – davlat tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar sifatini pasaytirmagan holda, aholining barcha qatlamlari uchun ularning haqiqiy mavjudligini oshirishdan iborat. Ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda davlat, ijtimoiy xususiy maktablar yoki to'liq xususiy maktablarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Davlat-xususiy sheriklik (ГЧП) ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin, ammo bu ijtimoiy-iqtisodiy segregatsiyani kuchaytirishi mumkin. Ya'ni, ko'proq tayyorgarlikka ega bolalar sifatli maktablarga borib, yanada yaxshi natijalarga erishadi, kamroq tayyorgarlikka ega bolalar esa past sifatli davlat maktablarida qolib ketadi.

Monitoring va boshqaruvning roli

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar hukumatlar to'g'ri nazorat va boshqaruvni amalga oshirsalar, nodavlat xizmat ko'rsatuvchilar resurs tanqisligini to'ldirishda samarali bo'lishi mumkin.

O'zbekiston kontekstida

Agar O'zbekistonda asosiy ta'lim xizmatlari GChP () asosida beriladigan bo'lsa, bu nodavlat sektorning salohiyatini oshirishni talab qiladi.

Yaroqsiz huquqiy va normativ muhit samarali GChPni amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkin.

Muvaffaqiyatli GChP uchun zaruriy shartlar

Strategiya va siyosat: GChPdan foydalanish bo'yicha hukumat pozitsiyasi va maqsadlari.

Huquqiy baza: Qonunlar va normativ hujjatlar.

Institutlar: Loyihalarni rejalashtirish, baholash, amalga oshirish va nazorat qilish tizimi.

Davlat moliyaviy boshqaruvi: GChP xarajatlarini nazorat qilish va byudjet rejasi.

Boshqa ishtirokchilar bilan aloqalar: Auditorlar, parlament, jamoatchilik va boshqalarning ishtiroki va javobgarlik mexanizmlari.

Yondashuvdagi muhim omil

Yangi mexanizmlarni bosqichma-bosqich joriy etish muhimdir — bu kompleks yondashuv GChP muvaffaqiyatini oshiradi.

Xususan bir qator tabiiyva ishtimoiy fanlar ilmiy ta'lim istemoliga kiritilgan atama hisoblanib, Mehnat iqtisodiyoti uni farzand va uning oila a'zolari yashashi uchun zarur bo'lgan moddiy mablag'lar bilan ta'minlash, qashoqlikning oldini oluvchi hamda ishchi kuchining me'yoridan ortiq sarflanishiga yo'l qo'ymaslik nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Xususiy davlat sherikchiligidagi ta'lim vazirliklari ijtimoiy-mehnat munosabati aynan ta'lim vazirligida bitta tarmoq yoki bitta sohada amalga oshirilibgina qolmasdan yangi metodologik tendensiyalarning qator loihalarini kiritishimiz mumkin. Bunga qo'shimcha qilganda xususan jizzax viloyatida aynan moliya sohasida yosh avlodning ta'lim sohasida faqat darsliklarga bog'lanmaslik ularning mahoratlarini va salohiyatini hisobga olib ularning bilim saviyasiga hissa qo'shish har bir oliy ta'lim va maktabgacha talim vazirligining yuksak yetukli ishlaridan biri hisoblanadi.

Faqat ongli ravishda boshqariladigan va yaxshi yo'lga qo'yilgan strategik hamkorlik sheriklari o'zlariga maqbul iqtisodiy va ijtimoiy natijani ta'minlashi, hamda umumiy davlat manfaatini qondirishi mumkin. Yetarlicha ishlab chiqilmagan hamkorlik mexanizmlari davlat-xususiy sheriklikni (DXSh) muvaffaqiyatsiz amalga oshirilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, ishtirok etish uchun haddan tashqari murakkab mezonlar va ro'yxatdan o'tish jarayoni, ziddiyatli qoidalar, nodavlat yetkazib beruvchilar uchun moliyalashtirishdagi cheklovlar – bularning barchasi xususiy sektorning davlat sektori bilan to'laqonli hamkorlik qilishiga to'sqinlik qiladi.

E'tibor qaratish zarur bo'lgan masalalar quyidagilardan iborat:

Hamkorlikka kirish – pudratchilarni tanlash jarayonini shaffof va raqobatbardosh qilish kerak. Xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnomalar uchun tanlov barcha xususiy tashkilotlarga – ham tijorat, ham notijoratlarga – ochiq bo'lishi lozim. Ishtirokchilar uchun aniq ishtirok etish qoidalari belgilanishi kerak: arizani qayerda va qanday topshirish, xarid siyosati va qoidalari;

Hamkorlikdan chiqish – agar sherik shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarini istalgan bosqichda bajarmasa, undan chiqish bo'yicha aniq qoidalar ishlab chiqilishi lozim; muntazam monitoring va sifatni ta'minlash mexanizmlari, shuningdek shartnoma majburiyatlari bajarilmagan holatlarda aralashuv tartibi nazarda tutilishi kerak va shu biolan birga sherikchilikda ochilgan har bir ta'limni porloq kelajagi kutmoqda.

Xulosa

Loyihani amalga oshirish doirasida xususiy sherikka ajratilgan imtiyozli kredit tegishli bankning tijorat kreditlari uchun belgilangan foiz stavkasi asosida qayta hisoblab chiqiladi va oshirilgan foiz stavkasida qaytariladi;

so'ndirilgan kreditlar bo'yicha hisoblangan foiz stavkalari ham qayta hisob-kitob qilinib, yetkazilgan zarar xususiy sherikdan undiriladi;

soliq va bojxona to'lovlari bo'yicha qo'llanilgan imtiyozlar ham qayta hisob-kitob qilinib, xususiy sherik tomonidan qoplanadi. qonunchilikka va bitim shartlariga rioya etilishi ustidan monitoring olib borish doirasida aniqlangan kamchiliklar xususiy sherik tomonidan bartaraf etilishini talabnomalarini tashkil etishda amaliy ko'maklar olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019-y. <http://www.lex.uz>.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 2020 yil 22-dekabrda 802-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrda "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-sonli qaror.
4. Tosheva Nurzoda Toshtemirona "Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish" o'quv qo'llanma, Kamolot nashriyoti Buxoro – 2022
5. Ubaydullaeva V. TA'LIM XIZMATLARI KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH VA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIGINI RIVOJLANTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545986> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 242-246.
6. Убайдуллаева В. Digitization-an important "Driver" of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.
7. Ubaydullayeva V. RAQAMLASHTIRISH–YANGI O'ZBEKISTON RIVOJLANISHINING MUHIM "DRIVERI" //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 18-22.
8. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 518-521.
9. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. C8. – C. 518-521.
10. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
11. Tojiev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 5.
12. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 55-59.
13. Tojiev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 580-584.